

لغة الجسد في شعر ابن الجياب الغرناطي

م. د. أفرح علي عثمان

الملخص

لغة الجسد هي تفسير لحركات جسد الإنسان، وهي لغة مشتركة بين جميع البشر دون كلام، فضلاً عن كونها أصدق، وأوسع من الكلام المنطوق. أي أنها كشفت عن مكونات النفس البشرية بوساطة إشارات وإيماءات جسدية ترسل رسالات محددة في مواقف وظروف مختلفة تظهر لك المشاعر الدفينة وتخرجها للسطح، فتصل من خلالها معلومات عن الشخص الآخر بحيث لا يستطيع إخفاء الأفكار التي تدور في ذهنه، فهي رسالة صامتة يعبر بها الشخص عن خلجات قلبه وما يدور داخله من أفكار بصمت ولكن بإيماءات تعبر عن ذلك فكل عضو من جسده له القدرة على التعبير، كالعين ونظراتها، واليد وحركاتها، والقلب وجوارحه والتي غالباً ما يكون دورها أعظم من الكلام. وقد كان للشاعر استخدامات عدة للغة الجسد مثل العين التي جاءت عنده بمعان عدة منها: العين القريرة التي عبرت عن الفرح، والعين الباكية الحزينة جراء فراق، أو اشتياق، أو حب، أو ألم، كما كانت في مواضع أخرى، كالشخص الكريم ففاضت وجادت بالدمع من خشية الله تعالى وقد أخذت لفظة (العين) عنده مساحة واسعة في ذلك المجال بكل إيماءاتها. كما صور اليد بصور عدة فهي قابضة، وبأسطة وقوية ضاربة، وكريمة كالسحاب والبحر في عطائها، وكل معنى منها أدى رسالة حملت دلالات معينة. وقد كانت اليد المبسوطة مصدر إلهام للشاعر، فضلاً عن اليد القوية أما القلب وهو مصدر القوة والضعف فقد استعمله الشاعر ليرسل به رسالات عبر فيها عن الخشوع تارة وتارة أخرى هو مصدر لإلهام الآخرين للمعاني الإنسانية المتمثلة في المودة، والحب، وغيرها من الجوارح فقد حوى ديوان ابن الجياب كثيراً من أجزاء الجسد معبراً بكل جارحة عن ما أراده في نفسه فجاء البحث بعنوان (لغة الجسد في شعر ابن الجياب الغرناطي) حاوياً كل تلك المعاني.

الكلمات المفتاحية: لغة الجسد قراءة لحركات أجزاء جسد الإنسان حسب الحالة النفسية التي يمر بها الشخص.

لا يلبث الشوق المبرح لمحبة
فتراه خطفة بارق سرعان ما أنكى
لهيباً من زفير صاعدي
حتى يمر إليهم ويؤويا
الشمال سناً أضاء جنوباً فانهل
ماء العين منه حبيساً
فهو في اشتياق دائم له شوقاً مبرحاً ، قد أضناه وأعياه ، لا يستطيع فراقهم حتى وإن
فارقهم إلا أنه سيعود لهم كلمحة ، ونستطيع تخيل نفسية الشاعر ومدى شوقه بلفظة (لمحة)
وما لها من دلالات إذا ما احتسبنا زمنها إن كان يحتسب تليها (الخطفة) ، خطفة بارق ، ثم
يصور في البيت الأخير صورة بكاء العين تصويراً جميلاً عندما يجعل زفيره لهيباً متقدماً
من الحسرات ، فتنهمل العبرة بماءٍ من الدموع عليه.
ويقول : (18)

أيا زفرتي زيدي ويا عبرتي جودي
علي فاضل الدنيا علي بن مسعود
فيبدأ مستعملاً أسلوب النداء بـ (ايا ويا) منادياً زفرتيه وعبرته لتجودا بالدمع علي
عزيز عليه محناً إياهما علي الجود في الحزن عليه مقلداً الخنساء في مطلعها في حزنها
علي أخيها صخراً بقولها : (19)
أعيني جوداً ولا
الا تكيان لصخر الندي
تجمداً

فالعين تجود بالدمع كما تجود اليد في المال والخير.

وتبقى العين الحزينة الباكية ليقول : (20)

ذكرتك في المحراب والليل دامس
تردد آي الذكر أطيّب ترديد
ودمعك مرفضٌ وقلبك واجبٌ
يوم بيت عينك مشهود
فمن العين الباكية من الحزن ، إلى العين الباكية من الخشوع أي العين الخاشعة وهي
من الصور الجميلة التي تمثل ذكر الميت بعد رحيله ، ومن أجمل ما ينعت به المفقود ، فقد
ذكره في أوقات تعيده وهو يردد القرآن وينهل الدمع من خشية الله يخاف يوم فيه عينه
شاخصة ، باصرة إلى الحساب.
ويقول في ذم الدنيا : (21)

فمن شام منها اليوم برق تبسم
ففي الغد تلقاه بوجه جهنم وطالعتها
فضاحكها باكٍ وجدلانها شح
هاو وميصرها عم فكلتاها
وسراؤها تغني وضراؤها معاً
طيف الخيال المسلم

وفي مقارنة جميلة يصور ابن الجياب ، أحوال الناس في الدنيا مذكماً ذلك معتمداً على
طباقات عدة منها (ضاحك ، باكٍ) و(سراؤها وضراؤها) ، (اليوم ، والغد) وما هي بعد ذلك
إلى كطيف خيال يمر دون أن تشعر به ليصل إلى النهاية فتكون به العين مرة ضاحكة
قريرة ، ومرة حزينة باكية.

ومن الحزن إلى الغزل بقول : (22)

أقسمت ما أبصرت عين لها شبيهاً
حقيق لا أقول الطرف مسحور
أرعى النجوم وما بي غير نسبتها
والشيء بالشيء مرعى ومذكور
فيصور العين الباصرة هنا التي لا ترى شبيهاً لذلك الحبيب فعينه في سحر لا ترى
جميل غيره. ويقول أيضاً في العين الباصرة : (23)

تعمساً لعيد لم يزل متوهجاً هواه
 هوى ينهاه عند كل ريبه
 يشاهد بالعين البصيرة ما اشتهى
 ويلحقه بالسابقين أولى النهى
 يتحدث عن العين البصيرة ذاماً صاحبها ، الذي ما يزال ماشياً في هواه إلى أن يصل
 سبيل الرشاد.

2- اليد :

وهي إحدى أعضاء الجسد ويعبر بها عن الخير باليد المبسطة وعن البخيل باليد
 المقبوضة وحتى أجزاءها من الأصابع والأنامل تدخل أيضاً من باب المجاز في تصويرات
 عدة ، وهي من أهم الأعضاء في لغة الجسد نظراً لما يصدر عن اليد من حركات وإيماءات
 كلها تحمل دلالات معينة أو تؤدي رسالة ما ، وهي من أهم وسائل الاتصال عند الصم
 والبكم في التعاملات فيما بينهم ، وغالباً ما توصف بالخير عندما تكون في الكرم فهي
 كالسحاب، والبحر في عطاؤها ، فضلاً عن استخدامها في القوة ، وبها تعرف قوة الرجل ،
 فقول ذو أيدٍ أي رمز للقوة البطش. (24)

ويبالغ ابن الجياب في وصف كف ممدوحه حتى جعل كفه أكرم من السحاب
 قائلًا: (25)

ولو السحاب الواكفات
 لم يشك من محل الزمان صعيد
 ككفه

يعتمد الشاعر هنا على التشبيه لبيان كرم ممدوحه ، مغالياً في كرمه ، اليد هنا دلالة
 على الكرم والجود العالي.

وكثيراً ما يجمع الشاعر بين الشجاعة والجود ، والشجاعة أرقى درجات الجود لأنها
 جود بالنفس يقول في مدح الوزير أبي عبدالله بن عبدالكريم : (26)

فهي في السلك غمام صيب وهي
 في الحرب حسام مقضب
 باسط على الورى ظلاً مديدا
 قاطع ممع يعاديه
 الوريـدا

يجمع الشاعر بين صورتين لليد ، اليد المبسطة على الخير والعطاء في وقت السلم
 كأنها غمام ، باسطاً ظله على الجميع ليشمل كل من فيهم بعطفه ، ونفس اليد الكريمة
 المبسطة تلحظها في أحياناً أخرى متسلطة متجبرة تحصد كل من يقف أمامها دون رحمة ،
 وهي اليد القابضة في المعركة ، وقد نجح الشاعر في هذا التناقض القائم بين الصورتين
 صورة اليد الباسطة ، واليد القابضة.
 وفي المعنى ذاته يقول : (27)

هامي يمين الجود في يوم الندى
 وتستمر تلك اليد في عطاياها فيمينه جود يوم الندى ، وسبق مسلول يوم الوغى.
 ويقول : (28)

قسماً بنور جبينك
 الوهاج
 بفيض جود يمينك الثجاج

وتظل اليد المبسطة مصدر الهام للشاعر ، فيقسم بنور جبينه وبيمينه المبسطة للخير
 دائماً.

ويصور اليد هنا بصورة أخرى فهي ليست يد الشجاعة والكرامة ، إنما اليد الشاكرة للنعم المقدمة لها يقول : (29)

أما فضائلك العظمى فلا يدلي لا
بشكرها فتقبل عفو مقتدر
وقت إلا وفيه لك عارفة
غرا ، موصولة الأصل
بالبكر

من يد عظمى يداها
ثرتان

لم توف حق ما
أوليتهم

وما كان الأيدي وما كان من الأيدي التي تهطل عليها النعم ، إلا أن تتف شاكرة على تلك الفضائل العظمى شافعاً ذلك الشكر بالعفو إلا يكون قد أبلغه حقه في الشكر ، فنعمة تنبض في راحة يده ، ما عاش وكان ، ومع ذلك فقد لا يصل إلى شكر هذه اليد العظمى وتلك اليدان الثريان ، وقد استعار تلك الكلمة من الغمام لأنها تطلق عليه .
وقوله : (30)

ولو [اسطعت] لقبلت يداً يد
ذي الوزارتين إنها
للندی قد خلقت وللقبل
منبع الفضل وقطبُ الأمل
وسبيل الرشيد بادي
السبل
حيث سيف الحق مسلول الظبا

يتساءل هنا متمنياً تقبيل يده ، لفيض نعمه ، فهي يد خلقت للكرم ، والتقبيل ، وهي معروفة لا تخفى على أحد ، كما أنها ذاتها السيف المسلول في الوعى .
وقوله : (31)

لك اليد الغالية
العالية

وفي جناس جميل ، ونغم متناسق يصور لنا الشاعر مرتبة يد الشاعر المبسوطة ، فهي غالية ، عالية ، في الكرم ، وغالية على الجميع فضلاً عن قدمه الراسخة على الحق .
وقوله في مدح الرسول محمد (ﷺ) : (32)

فاضت أنامله سحبا
مباركة
تهمي بعذبٍ برودِ الحق الدرر

وفوق كل يد ، يد الرسول فتفيض أنامله لتزيد كل خير ، فهي سحابة مباركة ، فاليد هنا تدل على العطاء ، والجود كالسحاب صورها الشاعر بالتصوير البليغ لعظم جود ، وكرم الرسول (ﷺ) .

لنصل إلى آخر يد وهي اليد المزججة يقول في التثليث إشارة إلى أعداء المسلمين .
تبت يداه وخاب منه سعيه
فيلمحون تثليثاً

التوحيد

واليد هنا مزججة يحق عليها العذاب لفعاليتها ، فقد استحقت ذلك لكفرها وعصيانها .

ومن حنان القلب إلى حلاوة القلب في ترديد اسم النبي وذكره.
ويفخر الشاعر بنفسه لحفظه القرآن الكريم ، الذي هو موضوع الحذقة واللب

فيقول: (41)

فكان أول ما بادرت في صغري	أنني درست كتاب الله مجتهداً
*****	*****
فطاب مطعمه إذ رددته بفي	وأشرق القلب إذا ودعته الخلدأ

فجوارحه هنا في فرح لحفظه القرآن الكريم لحلاوة فمه وصورة القلب هنا (المشرق)
الدال على النور والفرح لفوزه العظيم.

ويخلص من المدح إلى الحب الذي عذب قلبه حب ، حبيب عظيم ألا وهو الله فيقول

متصوفاً : (42)

تدعي الحب ثم تنسى الحبيب إنما	لست فيما ادعيت إلا كذوباً ب
الحب أخذة تملك القل إذا	جميعاً فليس تبقى نصيباً
مس القلب طيف تتناس	كان سلطان حبه

محجوباً

وفي أثناء مراسلاته لأصدقائه يعبر عن حبه لصديقه: (43)

بعد المزار فلا تسل عن غربة	قد أوحشت قلباً بها مقلوباً
وعليك يا معنى الكمال	كالمسك قد ملأ المسالك طيباً

تحية

ومن القلب الفرح إلى القلب الحزين المنكسر لفرقة الأحباب في غربة أوحشت القلب

من بعدهم.

وفي عتاب صديقه يقول : (44)

صدعت فؤادي بالعتاب وإنه	لمنزلك الأرض فخرت داركا
فيا ثائر العتب الذي قد عكسته	بحق ألا فارجع على من أشاركها

نلاحظ في هذا البيت صورة جديدة للقلب ، وهو القلب المتصدع جراء العتاب، مع أنه لا يستحق ذلك العتاب فقد كان له بمنزلة الدار، ولكن بذلك العتاب قد خرب ذلك الدار يظهر من خلال ذلك نفسية الشاعر الحزينة جراء صديقه.

ومع ذلك إلا أنه ينتقل ليرسم صورة جديدة لذلك الصديق ليرسم الحساد الذين أرادوا الخراب في علاقته بصديقه ، لكن هيهات فشعاع هذه الصداقة لا تؤثر فيها مؤامرات الحساد

فيقول : (45)

من الإفك الساعي ليخفي نورها	أيخفي شعاع الشمس قد ملا الغضا
*****	*****
وأوقد ناراً فهو يصلي جحيمها	يقلب منها القلب في موقد الغضا

ويأتي القلب المحترق من الغيرة ، في صورة جديدة أيضاً ، فيعد أن رأينا القلب المنكسر من الخيفة ، والقلب الفرح ، والقلب المعاتب ، نلاحظ هنا القلب المحترق من الغيرة

، والحسد فيصور قلب الحاسد بأنه يشوى على موقد لحسده فقد احترق بتلك النار التي أوقدها.

ومن مرثي الشاعر في ملوك غرناطة يقول في رثاء الملك اسماعيل بن فرج: (46)
أيا عبرة العين امزجي الدمع بالدم
ويا قلب ذب وجدأ وغماً ، ولو عة
ويا زفرة الحزن احكمي وتحكمي
فإن الأسى فرض على كل مسلم
 فكيف لا يكون هذا الحزن الشديد ، وهذا الأسى الكبير ، وملكه قد فارق الحياة ،
 ونحس من خلال المطلع شعوره ، وكأنه يريد أن ينفجر من شدة الخطب وهول الفاجعة.
 وقوله : (47)

وبرنت من قلبي إذا لم يذب
وبرنت من جفني إذا ما لم يصب
أسفاً على ذاك الجواد الكاب
بمدامع من هلة
التسكاب

وفي بيت آخر يبهر الشاعر من قلبه إذ لم يذب من الحزن والأسف على موت ذاك الشجاع ، كما أنه سيتبرأ من جفنه أيضاً إذ لم يسكب الدمع الغزير عليه ، ونلاحظ نفسية الشاعر الحزينة وحبه للمفقود من خلال تكرار لفظة برنت وألفاظ الحزن مثل الأسف ، الدمع كما نلاحظ الجناس بين (يذب ويصب) و(الكاب والتسكاب) الذي أضفى نغماً موسيقياً جميلاً.

ثم ينتقل للغزل ولكن غزله ليس كبيراً لأن تربيته الدينية منبعثة من الكتاب في هذا الجانب فعبّر عن ذلك صراحة يقول : (48)

ألا أيها القلب المعني صباية
تسائل عن سعدى وسلمى سفاهة
تنبه فصيح الشيب قد لاح منذرا
ولذ بجانب المصطفى وكفى به
بريع درست مقفر العرصان
وقد مر عنك العمر في الفضلات
أفق فأبى كم أنت في غمرات محل
الرضا والعوز والبركات

وغزل ابن الجياب هنا ملفوف بنوع من المعاتبة والتنبيه فيبدأ منادياً القلب مستعملاً أداة النداء (يا) وهي من أكثر أدوات النداء استعمالاً ليتنبه عما هو فيه من الحب فلا سعدى ولا سلمى من تنفعه فقد مر عنه العمر في سفاهات ، ولا الشيب كندير له عن إباحة القادمة التي لا بد أن تكون في التقوى والإيمان فضلاً عن الحيرة التي رافقت أبياته الغزلية فنفسيته متذبذبة أحياناً يريد الجنوح للحب سرعان ما يتراجع عنه خشية فوات الأوان.

4- اللسان :

أي رعي اشرفت أنواره
أفحمتني فجناني طائش
أي لفظ يانع ذاك
المدي
وندى يفضح شكاب الديم
ولساني بين عي وبكم
أو لسان واصف ذاك
الكرم (49)

ومع أن اللسان يعبر عن ما بداخل صاحبه إلا أن الشاعر يقف موقف الحائر من جمال المحبوبة التي أفحمته وجعلته بين العي والبكم فلم يؤدي لسانه وظيفته الطبيعية ولم يصف ذلك الكرم الممدوح مثلما لم يستطع وصف جمال الحبيبة.

وفي التصوف وفي ذكر الله يقول : (50)

- يا جناني ويا لساني أذكراه
 ذكره قد تقدم الذكر في
 وإذا ما حقت فالذاكر
 المذ
 لا تغيبا عن ذكره فتخيباه
 ربم أمر رأيته مقلوبا
 كور فانظر تجده ســــراً
 عجيبا
- ينادي اللسان بحرف النداء (يا) مؤذناً له ترديد ذكراه حتى لا يخيب. وفي المدح يتأثر
 بمصطلحات علم العروض فيقول: (51)
- أقدمه درر وأنظمة
 صمطاً
 فلسانه شرح طليق في مدح من استحق ذلك المدح واللسان يظهر ما في القلب وقد
 أطلق درر بحقه.
- ويتحدث كذلك عن الثغر: (52)
- فبالك من يوم أغر
 محجل
 به افتري ثغر للهداية
 بارسم
 ثم يفرح الثغر لما رأت من سعادة في ذلك اليوم المليء بالنصر والهداية ويقول
 : (53)
- وبثغر رشفة
 أعطشتني
 حين رواني من عذب
 جناه
 فثغره لا يظماً حتى يذوق أو يظماً من عذب ما جناه من محبوبه مطابقاً بين (أعطشني
 ، رواني).
- وقوله : (54)
- فاه بالدار إن قبالت
 فواه
 رشاماً بغية القلب
 سواه
 يتغزل هنا مطابقاً بين فاه وفاه والثانية ضمه والأولى حسرته معبراً عن حبه لحبيبتيه.
 ويقول أيضاً : (55)
- بدور بدت من فوق أطواقها على
 يناظر منها الأقحوان
 ثغورها
 رياض شدت في قضبها ذات أوراق
 وقابل منها نرجس حسن أحداق
- فالثغر هنا لطيب ريقه وحسنه وعذبه كأنما هو في مناظره مع الأقحوان الطيب
 الرائحة. وهي صورة جميلة لعقدة تلك المناظرة بينه وبين الزهر لطيبه ، وعذبه.
 ويقول في المعنى ذاته : (56)
- والروضة الغناء أئيع زهرها
 والورق قد أصغت لرنانة
 مزره
 فتبسمت عن ثغرها المضحك
 فغدت تغاني صوته
 وتحاكي
 فالثغر هنا ضاحك مبتسم في استعارة جميلة ، للروضة التي أئيع زهرها فبدت وكأنها
 إنسان تبسم عن ثغر جميل.
- ويقول أيضاً في رثاء ابنه : (57)

وما كان لو أوفى بعهد لينبسا
ورقدت مني فلذة القلب مرمسا

[فأسلمتني للقبر حيران مفلسا

تلبس من القلب ما قد تلبسا
فما أغنت الشكوى ولا نفع الأسي
وقد هدمت ركني الوثيق المؤسسا
فأشهد لا ينفك وقفاً محبسا

كما أسلم السلك الفريد المجنسا لا
كرم من نفسي علي وأنفسا

وما للساني مفصحا بخطابه
أمن بعد ما أودعت روعي في الثرى

على عمر أفنيت فيفه
بضاعتي

إلى الله أشكو برح حزني فإنه
وصدمة خطب نازلتني عشية
فقد صدعت شملي وأصحت مقاتلي
وقفت فوادي مذ رحلت على الأسي

فودعته والدمع يهمني سحابة
وقبلت في ذاك الجبين
مودعاً

لقد جمع ابن الجياب في هذه القصيدة تقريباً كلما تحدثنا عنه من عين ، وقلب ، ولسان
ولكن بأسلوب شجي ، يقطر لوعة وأسى على فقده فلذة كبده ولده مستقهماً عن لسانه بـ (ما)
متعجباً لحاله كيف يتكلم بطلاقة مفصحا عن ما بداخله ، أولم يكن الجدير به أن ينبس لهول
الصدمة ، فكيف له الكلام ، ثم ينتقل من اللسان إلى القلب الذي أورده في صورة لفت
بالحزن بل قد تلبسها الحزن عليه. وعلى عمره الذي أفناه في جمعه ولكن بلحظة (أفلس من
كل شيء) بعد رحيله إلا أنه يشكو لله ضعف قلبه ، وحيرة أمره ، وبما تنفع الشكوى والأسي
، والصدمة قد حلت بداره ، فاصحت له مقلته للبكاء بعد أن كانت مستقرة قريرة.
وفي صورة أخرى يعبر به عن حزنه وألمه راسماً صورة لفؤاده الذي جعله وقفاً
للأسي، والحزن شاهداً على حزنه الأبدي الذي لا ينفك.
كما يرسم صورة أخرى للعين الباكية الحزينة المدمعة لشدة الفراق مصوراً بها
موقفاً يفيض لوعة وأسى ، وإنسانية لكل من يقرأه وهي لحظة توديع العزيز الحبيب في
الثرى وفي المستقر الأخير، والمكان الموحش فكيف ينزل حبيبه في ذلك المكان مع حبه
الشديد له ؟ وفي البيت الأخير تأخذك فعلاً عاطفة الأبوة ، والقلب المنكسر المستسلم لحكم
الله عز وجل فلا حيلة له سوى تقبيل جبينه مودعاً إياه للذي هو أكرم منه وأعز.

الخاتمة :

- لغة الجسد من المصطلحات التي حواها القرآن الكريم فله جذور أصيلة فيه.
- شاع هذا المصطلح حديثاً واشتهر في الوقت الحاضر وأغلب من قال فيه هم
الغربيون.
- يأخذ أحياناً دور الكلام المنطوق ، وقد يكون صادقا أكثر منه.
- لكل حركة من حركات الجسد رسالة مستقلة بذاتها توصلها بدورها إلى المتلقي.

– حوى ديوان ابن الجياب كثيراً من أجزاء الجسد معيراً بها كلاً حسب ما أراده في شعره فظهرت العين القريرة ، والباكية ، والحزينة ، وكذلك اليد المبسوطة، والقوية ... وغيرها.

الهوامش

- (1) القرآن الكريم ، سورة مريم ، الآيات : ٢٧ – ٢٩ .
- (2) القاموس المحيط ، الفيروز ابادي، (ت 817هـ)، بيروت ، دار الفكر ، 1983 ، ص1715.
- (3) لسان العرب ، ابن منظور، بيروت ، دار صادر، ط1، ج3 : 120.
- (4) سايكولوجيا الواقعية والانفعال ، محمد محمود بن يونس ، عمان ، دار المسيرة، ط1، 2007م : 340.
- (5) الاتصال الصامت ، مجلة المسلم المعاصر، عبدالله عودة ، ص1-2.
- (6) الاتصال الصامت في القرآن الكريم ، محمد أحمد أمين ، دار الثقافة الإعلام ، الشارقة ، ط1، 2003 : 40.
- (7) فن لغة الجسد ، كيف نفهم الآخرين من نظرة عين ، زين العابدين ، مجلة الابتسامة ، اعداد ياسر حماية ، كنوز للنشر والتوزيع ، ص5.
- (8) سايكولوجيا الواقعية والانفعال : 340.
- (9) لغة الجسد ، بيتر كليتون ، ترجمة دار الفاروق ، مصر، دار الفاروق ، ط 1، 2005 ، 6.
- (10) لسان العرب ، ج4 : 219.
- (11) ابن الجياب الغرناطي ، حياته وشعره ، د. علي محمد النقراط ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، ط1 : 147.
- (12) ابن الجياب ، حياته وشعره : 318.
- (13) م. ن : 337.
- (14) لغة العيون : أبي الفداء محمد عزت محمد عارف ، دار الفضيلة : 124.

- (15) القرآن الكريم ، سورة مريم ، الآية : 26.
- (16) ابن الجياب ، حياته وشعره : 222.
- (17) م. ن : 222.
- (18) ابن الجياب : 251.
- (19) شعر الخنساء ، تحقيق ، كرم البياتي ، مكتبة صادر، بيروت ، 1951 : 41.
- (20) ابن الجياب : 252.
- (21) م. ن : 257.
- (22) ابن الجياب : 290.
- (23) م. ن : 398.
- (24) ينظر: لسان العرب : 15 : 419.
- (25) ابن الجياب : 144.
- (26) م. ن : 146.
- (27) م. ن : 147.
- (28) ابن الجياب: 146.
- (29) م. ن : 147-148.
- (30) م. ن : 277.
- (31) ابن الجياب : 389.
- (32) م. ن : 190.
- (33) صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج (ت 261هـ) مكتبة الإيمان بالمنصورة، كتاب المسافاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم الحديث (1599) ص: 792.
- (34) ابن الجياب : 149.
- (35) م. ن : 149.
- (36) م. ن : 150.
- (37) التحرير والتنوير، محمد الطاهر، بن عاشور (ت 1379هـ)، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت، ط1، 2000، 16 : 44.
- (38) ابن الجياب : 180.
- (39) م. ن : 180.

- (40) م. ن : 182.
(41) ابن الجياب: 192.
(42) م. ن : 375.
(43) م. ن : 223.
(44) م. ن : 229.
(45) ابن الجياب : 223.
(46) م. ن : 256.
(47) ابن الجياب : 393.
(48) م. ن : 287.
(49) ابن الجياب : 170.
(50) م. ن : 209.
(51) م. ن : 318.
(52) ابن الجياب : 321.
(53) م. ن : 395.
(54) م. ن : 416.
(55) م. ن : 424.
(56) 446.
(57) ابن الجياب : 262 ، 263.

المصادر :

القرآن الكريم.

1. ابن الجياب الغرناطي حياته وشعره ، د. علي محمد النقراط ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، ط1.
2. الاتصال الصامت ، مجلة المسلم المعاصر، عبدالله عوده.
3. الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم ، محمد أحمد الأمين ، دار الثقافة والإعلام ، الشارقة ، ط1 ، 2003.
4. التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (ت 1379هـ) ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، ط1 ، 2000.
5. سايكولوجيا الواقعية والانفعال ، محمد محمود بن يونس ، عمان ، دار المسيرة ، ط1، 2007.
6. شعر الخنساء ، تحقيق كرم البستاني ، مكتبة صادر، بيروت ، 1951.
7. فن لغة الجسد ، كيف نفهم الآخرين من نظرة عين ، زين العابدين ، مجلة الابتسامة ، إعداد ياسر حماية ، كنوز للنشر والتوزيع.
8. القاموس المحيط ، الفيروزآبادي (ت817هـ) ، بيروت ، دار الفكر، 1983م.
9. لسان العرب ، ابن منظور، بيروت ، دار صادر، ط1.
10. لغة الجسد ، بيتر كليتون ، ترجمة دار الفاروق ، مصر، دار الفاروق ، ط1 ، 2005.

11. لغة العيون، أبي الفداء محمد عارف ، دار الفضيلة.

Body Language in the Poetry of Ibn Al-Jayab Al-Farnati

Inst. Dr. Afrah Ali Uthman

Abstract

Language is a means of communication among the human beings. Every language that distinguish them from others. However, there is language common that is common of all human beings without discrimination and expression of ideas. Perhaps it is more honest that the usual language.

The research is divided into a preface which speaks about the meaning of body language. Then we speak about body gestures like the eyes, hand, the tongue the heart reaching up the conclusion in which we found that the body language is one of the terms included in the Holy Quran, which has original roots. But this term is recently common and spread in the present time. Most of those who tackle it were westerners. Sometime it took the role of the spoken language and mostly it is more honest. Each gesture has an independent message that is conveyed to the receiver. The volume of Ibn Al-Jayab includes in its parts many examples of body language.

نبذة عن الباحث :

م.د.أفراح علي عثمان ، حاصلة على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية ، تخصص أدب أندلسي، كلية التربية للبنات / جامعة بغداد.

المؤلفات :

- كتاب شعر الغزل بين مسلم بن الوليد وابن عبد ربه الأندلسي دراسة موازنة.

البحوث المنشورة :

- شعر الغزل في العراق في القرن التاسع عشر.
- القيم الجمالية في شعر ابن زمرك الأندلسي.
- التكرار في تجربة الفقد في الشعر الأندلسي.

البحوث المقبولة للنشر :

- الغموض في الشعر العربي.
- التضاد في تجربة الفقد في الشعر الأندلسي.